

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Begmatov Quvonchbek Muhtarovich

FILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA IKKINCHI CHET TILI
BO'YICHA O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI
SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA).....4

2. Асқаров Аброр Давлатмирзаевич

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МАЗМУНИГА БЎЛГАН КАДРЛАР БУЮРТМАЧИЛАРИ
ТАЛАБЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ЭҲТИЁЖЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ.....8

3. Хужаниёзова Г.С.

ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИКНИ
АМАЛГА ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.....15

4. Matyazova N. S.

ZAMONAVIY O'QUV-DIDAKTIK VOSITALARDAN TA'LIM JARAYONIDA
SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....20

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Begmatov Quvonchbek Muhtarovich.

Samarqand davlat chet tillar institute

FILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA IKKINCHI CHET TILI BO'YICHA O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA) <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113622>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada xorijiy tillar o'qitiladigan Oliy ta'lim muassasalarida ikkinchi til sifatida o'qitiladigan tilni o'rganishda talabarga ko'maklashish, shu o'rinda pedagog-professorlardan talab qilinadigan zamonaviy ped-texnologiyalar, innovatsion metodlardan foydalanishi hamda pedagogning o'z ustida doimiy ishlab borishi zamon talabi ekanligi va yana shu kabi mavzular yoritiladi

Kalit so'zlar: intellektual resurslar, ta'lim-tarbiya tizimini modernizatsiyalash, zamonaviy o'qituvchi, o'qitish metodlari

Бегматов Кувончбек Мухтарович

Самаркандский Государственный Институт Иностранных Языков

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)**АННОТАЦИЯ**

В данной статье будут освещены такие темы, как содействие студентам в изучении языка, преподаваемого в качестве второго языка в высших учебных заведениях, где преподаются иностранные языки, использование современных пед-технологий, инновационных методов, требуемых от педагогов-профессоров, а также постоянная работа педагога над собой-требуемые времени и многое другое

Ключевые слова: интеллектуальные ресурсы, модернизация системы образования, современный учитель, методы обучения

Begmatov Quvonchbek Muxtarovich

Samarkand State Institute of Foreign Languages

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF TEACHERS IN A SECOND FOREIGN LANGUAGE IN PHILOLOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLE OF THE GERMAN LANGUAGE)

ANNOTATION

this article will cover the demand for the study of the language taught as a second language in higher educational institutions where foreign languages are taught, the use of modern ped-technologies, innovative techniques required by teachers, and the constant work of a teacher on himself, and other similar topics

Keywords: intellectual resources, modernization of the educational system, modern teacher, teaching methods

KIRISH

Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yangi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda. Turli sohalarda yo'lga qo'yilayotgan xalqaro hamkorlik garchi o'z samarasini berayotgan bo'lsa-da, biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchiliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a'zolaridan alohida fidokorlik, jonbozlik, shijoat va qat'iyat ko'rsatishni talab etmoqda. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya tizimini modernizatsiyalash - o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda ta'sirchan mexanizmlarni topish, ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash, uni ma'naviy jihatdan yangilash, tarkibiy jihatdan texnik va texnologik qayta tuzish kabi chora-tadbirlarni o'z ichiga oluvchi jarayon bo'lib, komil inson tarbiyasiga mos ravishda olib borilishi shart. Shu sababli respublikadagi har bir o'quv dargohi o'zi tayyorlayotgan kadrlar sifatini takomillashtirishga alohida ahamiyat bermoqda. Fan va ishlab chiqarishda nanotexnologiyalar yaratilayotgan bir paytda yangi avlod darsliklarining yaratilishi, ta'limda modul-kredit tizimining joriy etilishi, turli yo'nalishlardagi nazoratlar, faol o'qitish metodlaridan foydalanish va boshqa shu kabi tashkiliy ishlarning amalga oshirishi bo'lg'usi pedagog kadrlarning zamon talablariga mos holda bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlarini taqozo etadi.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, ta'lim, fan, texnika va texnologiyaning, iqtisodiyot va madaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda ta'lim dasturlarini o'zgartirib, yangilab borishni ko'zda tutadi. Ilg'or texnologiyalarni keng o'zlashtirilishi, uzluksiz ta'limni fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi, o'quvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga muvofiq ravishda ta'limga tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etilishi hamda ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalari va zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarni yaratilishi pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish tizimini takomillashtirishda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga asos bo'lmoqda. Bizning mamlakatimizda davlat dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish zamonaviy o'qituvchiga yangi talablarni qo'yadi. Zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lishi kerak, degan savol birinchi darajaga chiqadi. Kompetensiya nuqtayi nazaridan yondashuv masalasiga xorijiy mamlakatlarda bo'lgani kabi tavakkal yondashilmaydi.

Ta'lim sohasi uchun o'qituvchilarini pedagogik-psixologik shart-sharoitlarni yaratish, kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlash jarayoni mazmunini kompetentlik yondashuv asosida modernizatsiyalash, kasbiy kompetentligini shakllantirish xususiyatlari va ijodiy ravishda ta'lim texnologiyalarini loyihalash hamda kasbiy kompetentligini shakllanganlik darajasini aniqlovchi mezonlarni asoslash kabi masalalarni o'rganishda "Kasbiy kompetentlik" fani alohida o'rin tutadi. Jamiyatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish yo'lida ta'lim muassasalariga malakali kadrlarni tayyorlash, ularning kompetentligini oshirishni zarurat darajasiga ko'tardi. Bu esa hozirgi vaqtda davr talabiga javob beradigan mutaxassislarining nafaqat nazariy bilimlarini chuqur o'rgangan holda, balki buyuk insoniy fazilatlariga ega bo'lgan, muomalaga kirisha oladigan, o'z ishini puxta egallagan mohir mutaxassislar etib tayyorlashga ham katta e'tibor qaratilishi lozimligini ko'rsatadi.

Ayniqsa, hozirgi davrning bu talabi o'qituvchilar malakasini va kompetentligini oshirishda yuksak pedagogik mahorat va zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan, madaniyatli shaxs sifatida tayyorlash kerakligini yana bir bor isbotlamoqda. Pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha psixologik-pedagogik mahorat o'tkazish strategiyasi bo'lg'usi o'qituvchilarning kasbiy mahorati, ma'naviy qiyofasi, intellektual salohiyatini oshirish, mavjud ma'naviy-ma'rifiy ishlarning bugungi

holatidan kelib chiqqan holda ta'lim bosqichlari o'rtasida uzviylik va uzluksizlikni ta'minlashda xizmat qiladi.

Ta'lim jarayoni shunchaki ma'lumotlar, qonun-qoidalar va nizomlar yig'indisi emas, balki mutaxassisning ilgaridan ko'zlangan modeli mazmunidan va uning faoliyatiga qo'yiladigan talablardan kelib chiqadigan ilmiy ma'lumotlar tizimidir. Ta'lim mazmunini pedagogik jihatdan loyihalashtirish o'quvchilar va pedagoglar kelgusi faoliyatining asosiy qismlarini oldindan ishlab chiqiladi va uning asosiy maqsadi o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Til o'qitish ham shular jumlasiga kiradi. Quyida talabalarga nemis tili o'qitishda foydalangan metodlar keltiriladi:

1. Gapiirish va tinglash ustida ishlang. Gapiirish va tinglash har qanday tirik tilni o'rganayotgan talabalar uchun hayotiy qobiliyatdir. Talabalarigizni sinfdagi suhbatga jalb qilish orqali ularni faol o'rganishga rag'batlantiring. Talabalarigiz siz va bir-biringiz bilan nemis tilida suhbatlashsin. Talabalarigiz o'zaro bog'liq va qiziqarli bo'lgan suhbat mavzularini tanlang.

-Masalan, o'quvchilaringizdan o'zlarining sevimli uy hayvonlarining suratlarini olib kelishlarini so'rang va rasmlar bo'yicha suhbat o'tkazing. Ularga maslahat bering, masalan: "Kristine, deine Katze ist so suß! Wie alt ist sie?" ("Kristina, sizning mushugingiz juda yoqimtoy! U necha yoshda?").

- Talabalarigizni nemis tilida nemis qo'shiqlarini tinglash yoki filmlar tomosha qilish orqali qiziqarli tarzda faol tinglash qobiliyatlarini rivojlantiring. Ishingiz tugagach, ularga qo'shiq yoki film haqida savollar bering va suhbatni davom ettiring.

2. Talaffuz asoslarini ko'rib chiqing. Nemis tilining talaffuzi o'quvchilaringiz o'z ona til(lar)ida o'rganganidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Talabalarigizni nemis tilidagi so'zlarning talaffuzi bilan tanishtirishga vaqt ajrating va ularga ayniqsa qiyin bo'lgan sohalarda yordam bering.

-Masalan, rus tilida so'zlashuvchi talabalar ä, ö va ü kabi urg'uli unli larni qanday talaffuz qilishni o'rganishda yordamga muhtoj bo'lishi mumkin.

- Yozma tovushlarning talaffuzi o'quvchilaringiz o'rganganidan farq qilishi mumkin bo'lgan usullarga e'tibor qarating. Masalan, ko'p hollarda nemis tilidagi "ch" ingliz tilidagi harflarning bir xil birikmasidan boshqacha talaffuz qilinadi.

3. Talabalarigizni o'qishga jalb qiling. Nemis tilini o'qish o'quvchilaringizga grammatika, sintaksis va lug'atni, shuningdek, imlo va talaffuz qoidalarini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Nemis tilidagi matnlarni o'qish talabalarigizning nemis madaniyati haqidagi tushunchalarini ham oshirishi mumkin. Talabalarigizning tushunish darajasiga mos keladigan o'qish topshiriqlarini tanlang. O'qiganlari haqida savollar berish orqali ularning tushunish ko'nikmalarini rivojlantiring.

-Masalan, siz o'quvchilaringizga nemis tilida qisqa insho o'qib berishingiz mumkin. Ulardan inshoning asosiy fikrlarini nemis tilida o'z so'zlari bilan umumlashtirishni so'rang.

-Agar siz nemis tilini o'rgatishda an'anaviy yondashuvdan foydalanayotgan bo'lsangiz, o'quvchilaringizga grammatika bo'yicha savollar bering. Masalan, o'qishdan fe'lni tanlang va zamon haqida so'rang ("Welche Zeitform ist das?").

XULOSA

Zamonaviy ta'lim berishda o'quvchilarda shaxsiy intellektual – ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning eng maqbul yo'llaridan biri, ularni o'quv-tadqiqotchilik faoliyat bilan shug'ullanishlarini tashkil etishdan iborat. Shuning uchun ham bu faoliyat ta'lim jarayonining muhim ajralmas qismi hisoblanadi.

Chet tillari zamonaviy dunyoda aloqa vositasidir. Shu munosabat bilan, o'qitishning o'rta darajasida allaqachon kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va kelajakda chet tilini mustaqil va uzluksiz o'rganishga tayyorlikni rivojlantirish, o'z-o'zini mustaqil o'qitish, fikrlash, har qanday muammolarni hal qilish, ushbu muammolarni hal qilishning mumkin bo'lgan usullari to'g'risida mulohaza qilish va o'z-o'zini anglash va kasbiy qat'iyatlilikka olib keladi.

Adabiyotlar:

1. N.N. Azizxojayeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. — T.: 2003, TDPU.
2. H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayev “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” T-“Iqtisodiyot moliya”-2009
3. www.wikihow.com tarmog‘i
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.12.2018 dagi Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-son qarori.
5. N.N. Azizxojayeva. Ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar. Oliy o‘quv yurti o‘qituvchilari va malaka oshirish kurslari tinglovchilari uchun metodik qo‘llanma. T.: 2007.
6. J. Hasanboev, X. A. To‘raqulov, I. SH. Alqarov, N. O‘. Usmanov “Pedagogika”. “Noshir” Toshkent 2011-yil.
7. Rahimov O.D “Innovatsion pedagogik texnologiyalar” Pedagoglar uchun qo‘llanma Qarshi,2012-yil
8. “O‘qitishning zamonaviy usullari” fani bo‘yicha o‘quv materiallari Farg‘ona-2010-yil
9. J.Yo‘ldashev va boshqalar. Zamonaviy dars Toshkent 2007-yil
10. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: O‘z MU. 2003. - 66 b.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000